

Abdulla Qodiriy - ma'naviyat sarchashmasi

Tojiddinova Lazzat Toxirjon qizi

“Biotexnologiya (tarmoqlar bo'yicha)” kafedra talabasi

Toshkent Davlat Texnika Universiteti,

O'zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri

Anotatsiya: Ushbu maqolada O'zbek xalqiga romannafislikning ilk tamal toshini qo'ygan, ma'naviyat sarchashmasidan insonlarga ma'rifatni singdirgan buyuk siymolarimizdan biri-Abdulla Qodiriyning ijod faoliyati keng ko'lamda targ'ib qilish orqali o'zbek xalining naqadar buyukligini isbotini yuzaga chiqarish desak mubolag'a bo'lmaydi.

Kalit so'zlar: Abdulla Qodiriy, romannafis adib, adabiy fenomen, qodiriyshunoslik fan tarmog'i, tekstologik o'zgarishlar, Muhtaram birinchi prezidentimiz I.A.Karimov.

Аннотация: В этой статье будет преувеличением сказать, что величие узбекской культуры раскрывается широкой пропагандой творчества Абдуллы Кадири, одного из наших великих деятелей, заложившего первый камень в фундамент новой элегантности для узбекского народа, внушавший людям мудрость от душевной смуты.

Ключевые слова: Абдулла Кадири, писатель, литературный феномен, направление кадиристики, текстологические изменения, наш уважаемый первый президент И. А. Каримов.

Annotation: In this article, we want to reveal the greatness of the Uzbek culture by widely promoting the creative work of one of our great figures, Abdulla Qadiri, who laid the first foundation stone of the novel elegance for the Uzbek people, who instilled wisdom in people from the spiritual turmoil. no exaggeration.

Key words: Abdulla Kadiri, novelistic writer, literary phenomenon, branch of Kadiri studies, textological changes, our Honorable First President I.A. Karimov.

Buyuk adimiiz,o'zbek romanchilik maktabining asoschisi Abdulla Qodiriy badiiy dahosi bilan yaratilgan yetuk asarlar milliy o'zligimizni anglashda bugun ham beqiyos ahamiyat kasb etmoqda.

Shavkat Mirziyoyev

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti

Inson tug'ulibdiki,ma'naviyat bulog'idan suv ichmagan, uning ziyosi ostida ko'karmagan, aqliy jabhalarda teran fikrlab hayot yo'lini yorug'lik tezligi kabi yoritib nurafshonlab boragan buning tub negizida ham asl ma'noda Abdulla Qodiriy kabi bir qancha buyuk siymolarimizning xizmati ularning bizga qoldirgan manaviy boyliklari zulmatdan ziyo tarqatib bormoqda.Ularning bu ishlari tillardan tillarga,dillardan dillarga ko'chib qalbimizda, armug'on bo'lib kelmoqda. Teran ko'z bilan qaralganda, ham, o'zbek romanchiligiga tamal toshini qo'ygan buyuk romannafis- o'tkir qalam soxibidir. Tom ma'noda bir nazar solsak Abdulla Qodiriyning adabiyotga ma'naviy olamga juda katta tog' barpo etdi.Buning aksini

esa romanlarni o'qigandan so'ng insonning terisi jumbushga keltiradigan qalbini quyosh nuridek yoritib isitib uning hayotga bolgan qarashlarini o'tgan zamon adiblarimiz xalqimizni kechmishlarini o'z asarlarida shunday mohirona usulda yoritib beradiki, haqiqatdan ham bu olamni mo'jzalaridan biri desak mubolag'a bolmas aslo.

Shuni takidlash joizki, Abdulla Qodiriy turmush tarzida ham o'zbek xalqiga o'rmak bo'la oladigan darajaga yetgan yetuk adib desak mubolag'a bo'lmaydi. Buning isboti esa farzandlari Habibullo Qodiriyning so'zlarida o'z ifodasini topadi:” Men dadam oldida hech mahal reja yoki shunga o'xshash biror dastur ko'rmaganman. Chamasi, u kishi hamma plan-rejalarini ipidan –ignasigacha miyada obdon pishirib olardilar.”

Ko'p asrli o'zbek adabiyoti tarixidagi ikki adabiy asrni milliy adabiyotimiz tarixining oltin sahifalari, desak adolatdan bo'ladi. Agar shu ikki asrning biri buyuk Navoiy nomi bilan munavvar bo'lgan XV asr to'g'ri kelsa, ikkinchisi Abdulla Qodiriy, Fitrat va Cho'lponning porloq ijodlari bilan boshlangan o'zbek adabiyoti tarixining yangi davri — XX asrdir. Shu ikki oltin asrning mash'allari bo'lgan bu buyuk siymolarning har biri o'zbek adabiyotimiz tarixidagi mo'jzaviy voqealardan biri va har biri adabiy fenomendir.

Shuni mamnuniyat bilan aytib o'tish joizki, Abdulla Qodiriy ijodini o'rganish ishlarini xatarli 30-yillarda ustoz Oybek boshlab bergan. Undan keyin Izzat Sultonov, Matyoqub Qo'shjonov, Ibrohim Mirzayev, Umarali Normatov, Ahmad Aliyev, Sobir Mirvaliyev, Sherali Turdiyev, Bahodir Karimov, Aliboy Qahramonov, Xadicha Lutfullayeva, Nabijon Boqiy singari olim va jurnalistlar, shuningdek, adibning farzand va nevaralari Habibulla, Mas'ud, Xondamir va Sherkon Qodiriylar bu sohada ibratli ishlarni amalga oshirdilar. Ularning fidokorona ilmiy va

targ'ibotchilik faoliyatlari tufayli o'zbek adabiyotshunosligida qodiriyshunoslik fan tarmog'i yuzaga keldi. Biz qodiriyshunoslik ilmiga katta hissa qo'shgan olim va jurnalistlarning o'sha davrning eng shov-shuvli paytlarida o'z qimmatini yo'qotmagan asarlaridan foydalanish va ulardan olinajak adabiy-tarixiy va adabiy-nazariy lavhalarni ular nomi bilan e'lon qilish niyatidamiz.

Abdulla Qodiriyning tarixiy romanlari 20-yillardagi yangi o'zbek adabiyoti oldida turgan murakkab g'oyaviy-badiiy muammolarning juda ko'pini yechib berib, adabiy taraqqiyotning tezlanishiga xizmat etdi. Keyinroq o'zbek adabiyotining atoqli vakillari qatoriga ko'tarilgan Oybek, G'afur G'ulom, Abdulla Qahhor Abdulla Qodiriy ijodining katta ta'siri ostida yetuk yozuvchi bo'lib yetishdilar. Abdulla Qodiriy ijodining milliy adabiyotlarga ta'sirini tojik, turkman, qozoq va qirg'iz adabiyotining Sadridin Ayniy, M. Avezov, X. Deryayev, Chingiz Aytmatov singari yirik vakillari ham qayta-qayta qayd etishgan. Nemis adabiyotshunoslari N.Tun, I. Baddauf, amerikalik tadqiqotchilar E. Olvort, Xristofor Murfi, asli eronlik amerika olimi Eden Nabi Abdulla Qodiriy ijodi bo'yicha jiddiy ishlar qilganlar.

Abdulla Qodiriy ijodidagi chuqur mazmuni jozibador va ravshan shaklda ifoda etish, hayotdan yirik va salmoqli voqealarni tasvir uchun tanlay olish, hayotdagi dramatik vaziyatlarga e'tibor, shaklning ixchamligi va katta prozada ortiqchaliklardan xoli ifodaning ustunligi, so'zning ma'noga mosligi va yorqinligi, hammadan ham muhimi – kishilar harakteridagi muhim xususiyatlarni ko'ra olish va tasvir etish yosh avlod uchun doimo ibrat namunasi bo'lib kelmoqda. Oybek aytganidek, „O'tkan kunlar“ romanida yozuvchi til ustida katta mahorat ko'rsatadi. Romanning tili haqiqatan boy, bo'yoqli, sodda, ifoda kuchi zo'r, ommaga anglashilarlik bir tildir. O'zbek adabiy tilining shakllanishida bu asarning roli,

shubhasiz, katta. Abdulla Qodiriy yosh adabiy avlodni doimo jahon realistik adabiyotidan o‘rganishga chaqirar, o‘zi ham jahon klassiklarini mutolaa etish va ularning asarlarini o‘zbekchaga tarjima qilish jarayonida realizm ustalaridan o‘qib-o‘rganib borar edi. Adib o‘z kasbi haqida to‘xtalib shunday degan edi: „Yozuvchilikda bir qonun bor: hammadan ilgari ma’no, undan so‘ng shu ma’noni ifoda qilish uchun so‘z qurish, so‘zgina emas, san’atkorona, ya’ni shundog‘ so‘zki, aytmoqchi bo‘lgan fikringizning ifodasi uchungina maxsus yaratilgan bo‘lib, yasama bo‘lmasin. Mana shu shartni bajarib, bu jihatdan ta’min etilgach, boshqa masalalarga o‘tishga haq olgan bo‘lasan...“.. Unda xilma-xil insoniy taqdiralar, ijtimoiy-siyosiy, ma’naviy-axloqiy, oilaviyishqiy muammolar qalamga olingan. Biroq ular orasida yurtning, millatning taqdiri, mustaqilligi masalasi alohida ajralib turadi. Binobarin el-yurtning mustaqilligi, birligi masalasi romanning asosini tashkil etadi. Asarning bosh qahramonlari Otabek va Yusufbek hojilar shu yurt istiqloli, faravonligi, osoyishtaligi yo‘liga hayotini, jonini tikkan fidoyi kishilardir. „O‘tkan kunlar“ bamisoli ulkan va tiniq ko‘zgu, unda o‘zbek millatining muayyan tarixiy sharoit, vaziyatdagi turmushi, urf-odatlarini, ruhiy-ma’naviy dunyosi, bo‘y-basti, qiyofasi keng ko‘lamda aniq-ravshan gavdalantirilgan. „O‘tkan kunlar“, bir qarashda, an’anaviy ishq dostonlarini ham eslatadi. Unda Otabek bilan Kumushning ishqiy sarguzashtlari, fojiasi juda katta mahorat bilan tasvir etilgan. Asardagi ishqiy sarguzashtlar kitobxonni hayajonga soladi, Otabek bilan Kumushning go‘zal baxtini barbod etgan omillar kishini chuqur o‘yga toldiradi. Muallif oshiqlarning ishqiy sarguzashtlari bahonasida muayyan tarixiy davrni Turkistonning rus bosqini arafasidagi ahvoli, qora kunlarini ko‘z oldimizda gavdalantiradi. Abdulla Qodiriy ishqiy sarguzashtlar ko‘rinishida o‘lkaning tutqunlikka tushishining bosh sababi jaholat, qoloqlik va o‘zaro ichki nizolardir degan fikrni g‘oyat ustalik bilan aytadi.

Garchi romanda adib shaxs harakteri va qismatini muhit, sharoit, ijtimoiy muammolar bilan chambarchas aloqadorlikda tasvir va tahlil etsa-da, inson shaxsining muhit va sharoitga bogʻliq boʻlmagan tugʻma, sirli-sehrli gʻaroyib shevalariga ham eʼtiborni tortadi. Bu jihatdan bir oila, bir xil sharoitda tugʻilib voyaga yetgan saviya-xarakter, surat va siymo vajidan ikki olam – egachi -singil Zaynab va Xushroʻybibi obrazlarining talqini gʻoyat ibratlidir. Biri mute, itoatkor, nuqul oʻzgalar izni bilan ish koʻradi; ikkinchisi esa dadil, mustaqil, oʻz baxti va taqdiri uchun faol kurash olib boradi. Yozuvchi bu ikki shaxs xarakteriga xos tugʻma xususiyatlarni sharhlash bilangina cheklanmaydi, bunday xislatlarning oʻsha kimsalar, qolaversa, oʻzgalar taqdiriga koʻrsatgan taʼsiri, fojeiy oqibatlarini ham ifoda etadi. Oʻzini boshqalar ixtiyoriga topshirib qoʻygan Zaynab shu ojizligi tufayli oʻz baxtiga zomin boʻlibgina qolmay, yana oʻsha ojizligi tufayli oʻzgalar qutqusi orqasida beixtiyor jinoyatga qoʻl uradi – Kumushga zahar beradi. Mustaqillik, dadillik – yaxshi hislat, biroq unga xudbinlik aralashsa baloi azimga aylanishi mumkin. Xushroʻybibi oʻz baxti uchun kurashadi; shaxsiy manfaatlari yoʻlida hech narsadan qaytmaydi; birovlarining koʻz yoshlari hisobiga, oʻzgalarning baxtiqaroligi evaziga oʻz baxtini tiklaydi. Romandagi Oʻzbek oyim obrazi ham nihoyatda tabiiy va goʻzal siymolardan biridir. Dumbul tabiat bu ayol oʻgʻli Otabek, qolaversa kelinlari – Kumush, Zaynab taqdirlarining chigʻallashib ketishi, oxiri fojiaga yuz tutishida bosh sababchi ekani ayon. Biroq har qancha gunohkor boʻlmasin, oʻta andishali adib uni keskin qoralashga tili bormaydi. Nima boʻlganda ham, Oʻzbek oyim, baribir ona... Ayni paytda rostgoʻy, realist yozuvchi onaning pala-partish, dovdur xattiharakatlaridan, tabiatidagi ayrim kamchiliklaridan koʻz yumib oʻtolmaydi. Bu borada adibga xalqona yumor qoʻl keladi. Bu obraz tasviri boshdan-oyoq ajib serjilo – ham kinoya-kesatiqqarga, ham ardoq-mehrga toʻla yumor bilan

yoʻgʻrilgan. Xullas, „Oʻtkan kunlar“ romani toʻqima qahramonlarning hayotiylik kasb etishi va tarixiy voqealarga uygʻunligi jihatidan ham, mujassamot butunligi va tilidagi nafosati jihatidan ham oʻzbek adabiyoti xazinasidagi durdonalar qatoridan oʻrin olgandir. „Oʻtkan kunlar“ oʻzbek adabiyotida ilk roman boʻlishining oʻzi bilanoq ilgari bosilgan katta qadam edi. Unda realizmning asosiy tamoyillari yuqori badiiy saviyada amalga oshirildi. Roman, umuman, oʻzbek adabiyotida yetuk realizmga asos soluvchilik rolini oʻynadi.

Abdulla Qodiriy qalamiga mansub birorta asar matni bizgacha yetib kelmagani boisi shundaki, ular tintuv paytida olib ketilib, kuydirib tashlangan, ularni nashr nusxalari bilan solishtirish imkoniyati ham afsuslar boʻsin kim iloji yoʻq. Ammo shu narsa aniqlandiki, adibning ayrim asarlari dastlab gazeta yoki jurnalda, keyin esa kitob shaklida nashr etilganida, maʼlum bir tekstologik yaʼni matniy oʻzgarishlarga uchragan. Bu hol „qomus“da adib asarlari matni tarixini berishdan avval jiddiy tekstologik tadqiqotlar olib borilishni taqozo etadi. Yozuvchining tarixiy romanlarining esa asosiy mavzusi – millat taqdiri, birligi, el-yurt qaygʻusi, mustaqilligi, shaxs erki, ijtimoiy adolat uchun kurash gʻoyalari bilan yoʻgʻrilganligi tufayli ham hukmron mafkuraga zid asarlar boʻlib chiqdi. Millat ruhini yorqin aks ettirgan, xalqning, oʻzga millat kitobxonlarining sevimli asarlariga aylangan bu romanlar shoʻro davri siyosati uchun zararli kitoblar sifatida bot-bot qoralandi. 30-yillar oʻrtalariga kelib, bu mashʼum kompaniya avjiga chiqdi. Gʻofir Gʻulom, Abdulla Qahhor, Uygʻun kabi shogirdlarining "donos"lari ortidan Abdulla Qodiriy 1937-yil 31-dekabr kuni xibsga olindi. 9 oylik qamoqdagi soʻroq-tergov, qiynoq, xoʻrligidan soʻng Choʻlpon, Fitrat kabi maslakdoshlari bilan birga qatl etildi. Qodiriy

xibsga olingach, asarlari „zararli“ sanalib o‘tda yoqildi, kutubxonalardan yo‘qotildi, ularni o‘qish ta‘qiqlandi.

Qodiriyshunoslar adibning badiiy til bobidagi mahoratiga qoyil qoldi, tan berdi. Hatto o‘sha 30-yillar muhitida turib, “O‘tkan kunlar”ni ayamay tanqid etgan Sotti Husayn ham yozuvchining “o‘zbek adabiy tilining takomilida katta xizmati bor”ligini ta’kidladi: “A.Qodiriy “O‘tkan kunlar” ro‘manini asosan hozirg‘i adabiy til bilan yozg‘an. Adabiy tilimizning yaxshi ishlanmaganidan xalq orasida iste‘moldag‘i so‘zlarni diqqat bilan terib, o‘z o‘rnida ishlatmishdir. Til ustida maxtarliq, taqdir etarliq ish ko‘rsatkan”. S.Husayn Qodiriy qo‘llagan so‘zlarni tasniflaydi; romandagi jozibali tasviriy nuqtalarga diqqat qaratadi, xalq jonli tildan, og‘zaki ijod namunalaridan o‘rinli foydalanganiga urg‘u beradi.

Bunday mulohazalar Abdulla Qodiriyning nomi oqlanayotgan 60-yillar arafasida ham, qatiqni puflab ichayotgan ziyolilar masalaning mafkuraviy tomoniga nihoyatda ehtiyot bo‘lib yondashgani holda “har ikki romanning tili boy, sodda va badiiy jihatdan yuksak bo‘lishi bilan, avtorning mohirligi bilan katta so‘z san’atkorligidan darak berar edi” (S.Abdulla fikri), “mening nazarimda, Abdulla Qodiriy o‘sha paytda o‘z tili va mahorati bilan boshqalardan ajralib turadigan iste‘dodli so‘z san’atkori ekanini ko‘rsatgan edi” (M.Muhamedov fikri) kabi qarashlarni e’tirof etdilar.

Mamlakatimizning muhtaram birinchi Prezidenti I.A. Karimov buyuk adib haqida shunday fikrlarni ta’kidlab o‘tganlar: «Yurtimizda Abdulla Qodiriy asarlari kirib bormagan birorta ham xonadon bo‘lmasa kerak. U faqat o‘zbeklarning emas, balki Turkiston xalqlarining ham sevimli adibi, ozodlik va istiqlol kuychisidir».

Darhaqiqat, oradan sal kam bir asr o'tgan bo'lsa-da, bugun ham Abdulla Qodiriyning o'zbek adabiy til taraqqiyotiga qo'shgan beqiyos xizmatlari yurak-yurakdan e'tirof etishga, adibning mahorati, go'zal yozg'ichi - qalamiga tahsin aytishga majburmiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.5-sinf adabiyot darsligi 2020-yil 133-bet
2. Bahodir Karimov, filologiya fanlari doktori "Jahon adabiyoti" jurnali, 2013–4
3. Qo'shjonov M. Abdulla Qodiriyning tasvirlash san'ati. T.: Fan, 1966.
4. Karimov B. 20 asr o'zbek adabiyotshunosligida talqin muammosi (Qodiriyshunoslik misolida). FFD dissertatsiyasi, T., 2002
5. Oybek, Asarlar [19 jildli], 16-jild (Abdulla Qodiriyning ijodiy yo'li), T., 1979; Qodiriy H., Otam haqida, T., 1983; Abdulla Qodiriy zamondoshlari xotirasida, T., 1988; Boqiy N., Qatlnoma, T., 1992; Qo'shjonov M., O'zbekning o'zligi, T., 1994; Normatov U., Qodiriy bog'i, T., 1995; Normatov U., „O'tgan kunlar“ hayrati, T., 1996. Umarali Normatov, Bahodir Karimov.
6. Qo'shjonov M. Abdulla Qodiriyning tasvirlash san'ati. T.: Fan, 1966.
7. Qo'shjonov M. O'zbekning o'zligi. T., 1994.
8. Mirzaev I. Abdulla Qodiriyning ijodiy evolyutsiyasi. T.: Fan, 1977.
9. Qodiriy H. Otam haqida. T., 1983.
10. Normatov U. Qodiriy bog'i. T., 1995.

11. Karimov B. 20 asr o'zbek adabiyotshunosligida talqin muammosi (Qodiriyshunoslik misolida). FFD dissertatsiyasi, T., 2002